

SIMSIZ SIGNAL MODULYATSIYASINI 1DCNN VA LSTM YORDAMIDA TANIB OLISH

¹Bobojanov Suxrob G`ayratovich

²Samandarov Bunyod G`ayratovich

¹Urganch RANCH texnologiya universiteti

² Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

¹ dr.bobojanov@gmail.com

²bunyod.academic@gmail.com

Annotatsiya. Aloqa signallarining modulyatsiyasini tanib olish va tasniflash fuqarolar, hukumat va harbiy xizmatlar o'rtasida elektromagnit spektrni taqsimlashda juda muhimdir, bu spektr samaradorligini oshirish va yetishmovchilik muammosini hal qilishga yordam beradi. So'nggi yillarda simsiz signal modulyatsiyasini tanib olish masalalari jahon miqyosida eng ko'p o'rganilayotgan mavzularidan biri bo'lib qoldi. Yillar davomida sun'iy intellektni simsiz signal modulyatsiyasini tanib olishga qo'llash orqali yangi zamonaviy yechimlar taklif etilmoqda. Ushbu maqolada simsiz tarmoqlardagi signal modulyatsiyasini tanib olish vazifasi uchun chuqur neyron tarmoqlar taklif etiladi. RML2016 ma'lumotlar to'plamidan Gaus oq ovozi bilan 11 turdagi aloqa signallari ishlab chiqarilgan bo'lib, ularga MASK, MPSK, MFSK, OFDM, 16QAM, AM va FM kiradi. Bundan tashqari, konvolyutsion neyron tarmoq (CNN) va LSTM tarmoqning afzalliklarini birlashtirib, vakillik ma'lumotlaridan turli modulyatsiya turlarini aniqlash uchun gibrid chuqur neyron tarmoq taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: Modulyatsiya, LSTM, 1DCNN, CNN, SNR, RML2016

Abstract. Recognition and classification of modulation of communication signals is very important to distribute the electromagnetic spectrum among citizens, government, and military to increase spectrum efficiency and solve the shortage problem. In recent years, wireless signal modulation recognition issues have become one of the most researched topics in the world. Over the years, it has been offering new modern solutions by applying artificial intelligence to wireless signal modulation recognition. In this paper, we propose deep neural networks for the task of signal modulation recognition in wireless networks. 11 kinds of communication signals with Gaussian white noise are generated from the RML2016 dataset, such as MASK, MPSK, MFSK, OFDM, 16QAM, AM, and FM. Additionally, a hybrid deep neural network is introduced to identify various modulation types from the representational data by combining the desirable traits of a convolutional neural network (CNN) and an LSTM network.

Keywords: *Modulation, LSTM, IDCNN, CNN, SNR, RML2016*

Kirish. So'nggi texnologik rivojlanishlar tufayli sun'iy intellekt hayotimizning ajralmas qismiga aylanyapti. So'nggi yillarda simsiz texnologiyalarning tez sur'atlar bilan o'sishi simsiz tizimlarda qo'llaniladigan modulyatsiya usullari va parametrlar sonining tez sur'atda ko'payishiga olib keldi. Shuning uchun modulyatsiya usullarini aniq tanib olish muammosi tobora murakkablashmoqda. O'tgan o'n yilliklarda simsiz signal modulyatsiyasini tanib olish uchun samarali va keng qamrovli usullarni ishlab chiqish bo'yicha katta qiziqish kuzatilmoqda.

Simsiz signal modulyatsiyasini tanib olish bo'yicha tadqiqotlar sun'iy intellektga asoslangan usullar va algoritmlarni o'z ichiga oladi. [1] da avtomatik modulyatsiya tasnifi (AMC) uchun yangi va samarali SCRNN arxitekturasi ishlab chiqilgan. Diskret transformatsiyalar va mel chastotali tsepral koeffitsientlar (MFCC) yordamida [2] da ortogonal chastota bo'linishi ko'pkarralik va ko'pkarrali kod bo'linishi ko'p kirish tizimlari uchun ADMR algoritmi taklif etilgan. Taklif etilgan algoritmda modulyatsiyalangan signal koeffitsientlarini chiqarish uchun diskret kosinus, diskret sinus yoki diskret to'lqin transformatsiyalari MFCC bilan birgalikda qo'llaniladi, modulyatsiyani tasniflash uchun esa qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi (SVM) yoki sun'iy neyron tarmoq (ANN) ishlatiladi. Simulyatsiya natijalariga ko'ra, taklif etilgan algoritmi oldingi ishlarga nisbatan yuqori tanib olish darajasini ta'minlaydi, shuningdek, past signal-shovqin nisbati (SNR) da SVM ning ANN ga nisbatan ustunligini ko'rsatadi. [3] da simsiz aloqa signallaridagi modulyatsiyalarni tanib olish va tasniflash uchun bir qator chuqur o'rganish usullari va modellar muhokama qilinadi. Tadqiqotda konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) PlutoSDR va USRP bilan qo'llanilishi, chuqur o'rganish (DL) usuli yordamida simsiz signallarni aniqlash va tasniflash ko'rsatilgan. [4] da turli namunalangan eshittirishlarda qo'llaniladigan modulyatsiya sxemalarini aniqlash uchun chuqur o'rganish algoritmi taklif etilgan. Taklif etilgan yondashuv bir nechta konvolyutsion filtrlar tashkil etuvchi chuqur neyron tarmoqni ishlatib, turli modulyatsiya sinflarini ajratuvchi o'ziga xos xususiyatlarni farqlashga asoslangan. Natijalarga ko'ra, taklif etilgan yondashuv [4] yaqinda taklif etilgan Konvolyutsion, Uzun Muddatli Qisqa Muddatli Xotira (LSTM), Chuqur Neyron Tarmoq (CLDNN) ga nisbatan umumiy tasniflash aniqligi bo'yicha ustunlikka ega. Bundan tashqari, taklif etilgan yondashuv ostida olingan tasniflash aniqligi SNR bo'yicha CLDNN algoritmiga nisbatan yuqoriroqdir. [5] da subsampling ma'lumotlaridan kiruvchi simsiz aloqa signallarining modulyatsiya turini avtomatik aniqlash uchun chuqur o'rganish algoritmlarini qo'llashning mumkin bo'lganligi va samaradorligi o'rganilgan. Maqolada GNU radio asosidagi ma'lumotlar to'plami tasvirlangan bo'lib, u o'n xil modulyatsiya turini o'z ichiga oladi va haqiqiy simsiz kanal

kamchiliklarini taqlid qiladi. Bundan tashqari, o'quv vaqtlarini qisqartiruvchi va yuqori SNR da onlayn tasniflash imkoniyatlarini ochuvchi subsampling usullari tadqiq etilmoqda.

Yana bir qiziqarli tadqiqot [6] da keltirilgan. Ushbu tadqiqotda CNN asosidagi mustahkam avtomatik modulyatsiya tasnifi (AMC) usuli taklif etilgan. Tadqiqotda 15 xil modulyatsiya turi ko'rib chiqilgan bo'lib, taklif etilgan usul qabul qilingan signallarning xususiyatlarini avtomatik o'rganish va ularni to'g'ridan-to'g'ri chiqarmasdan qabul qilingan signallarni tasniflash imkonini beradi. [7] da aloqa signallarini tanib olish sohasida chuqur o'rganish usulining mos arxitekturasini o'rganish rejalashtirilgan. Konvolyutsion neyron tarmoq arxitekturasini tahlil qilish asosida, asbob-uskuna yordamida ishlab chiqarilgan haqiqiy signal ma'lumotlari ma'lumotlar to'plami sifatida ishlatilgan va bir qancha vakillik tuzilmalarga nisbatan modulyatsiya tasniflashining taqqoslanadigan aniqligi erishilgan. Simsiz aloqada tez-tez uchraydigan muammolarni hal qilish uchun [8] da chuqur konvolyutsion neyron tarmoq asosidagi avtomatik signal modulyatsiyasini tanib olish usuli taklif etilgan. Taklif etilgan algoritmi turli SNR ostida signal va shovqinlarni aniq tanib olish uchun qo'lda loyihalashtirilgan xususiyatlarning keng muhandisligi o'rniga chuqur o'rganishning chuqur konvolyutsion neyron tarmoqi orqali turli xil xususiyatlarni avtomatik chiqaradi. Taklif etilgan usul MPSK va MQAM da 10 xil modulyatsiyalangan signallarni avtomatik aniqlay oladigan VGGNet ni qurish uchun GPU dan foydalanadi. [9] da konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) va eshikli takroriy birliklar (GRU) mos ravishda fazoviy ma'lumotlar va vaqtinchalik xususiyatlarni chiqarish uchun gibrid parallel tuzilma texnikasida qo'llanilgan. Chiqish ko'rsatkichi sifatida sinflararo masofani kengaytirish va sinf ichidagi masofani siqish imkonini beruvchi kosinus o'xshashlik o'lchovi Additive Margin softmax funksiyasi ishlatilgan. Simulyatsiya natijalariga ko'ra, taklif etilgan usul ochiq kirish ma'lumotlar to'plamida ajoyib natijalarga erishadi. [10] da modulyatsiya texnikasi CNN-GRU asosida ishlab chiqilgan. Radio modulyatsiyasini tanib olish muammosini hal qilish uchun chuqur neyron tarmoqlardan foydalanish orqali [11] da mashina o'rganishning so'nggi rivojlanishlari ko'rib chiqilgan. [12] da signal tanib olish texnikalariga umumiy ko'rinish berilgan. [13] da konvolyutsion neyron tarmoqlarning murakkab qiymatli vaqtinchalik radio signal sohasiga moslashuvchanligi o'rganilgan. Ekspert xususiyatlariga asoslangan yondashuvlar va sodda o'rgatilgan xususiyatlar yordamidagi radio modulyatsiyalarini tasniflashning samaradorligi taqqoslangan. Signal tasnifi va modulyatsiya kabi ikki qiyin va asosiy simsiz signal tanib olish vazifalarini hal qilish uchun [14] da ko'p vazifali o'rganish arxitekturasi taklif etilgan.

Umuman olganda, yuqorida keltirilgan oldingi ishlarga ko'ra, signal modulyatsiyasini tanib olish chuqur o'rganish yechimlariga asoslangan. Biz taklif etayotgan 1DCNN-LSTM

tarmog'i tez avtomatik modulyatsiya tasnifi uchun muqobil sifatida ishlab chiqilgan. O'rganish texnikasi bo'yicha arxitekturani CNN va LSTM ni birlashtirish orqali loyihalashtirdik. Ushbu arxitekturada CNN signal ma'lumotlarining fazoviy xususiyatlarini chiqarish uchun qabul qilingan, LSTM esa vaqt seriyali radio signallardagi ketma-ket bog'liqlikni o'rganish uchun ishlatilgan.

Asosiy qism. Ma'lumotlar bazasi va 1dcnn-lstm tarmog'i

A. Ma'lumotlar bazasi

RadioML2016.10a ma'lumotlar to'plami mashina o'rganish va signal qayta ishlash sohalarda, xususan radio signallarini tasniflashni o'rganish uchun mashhur ma'lumotlar to'plamidir. Ushbu ma'lumotlar to'plami dasturiy ta'minlangan radio yordamida havoda qayd etilgan turli raqamli modulyatsiya signallarining namunalarni o'z ichiga oladi. U 2016 yilgi Radio Machine Learning (RadioML) musobaqasi uchun yaratilgan. Ma'lumotlar to'plami signal tasnifi, modulyatsiya tanib olish va mashina o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish kabi vazifalar uchun tez-tez qo'llaniladi.

RadioML2016.10a ma'lumotlar to'plamining quyidagi asosiy xususiyatlari:

Signal formatlari: Ma'lumotlar to'plamida AM-DSB, AM-SSB, BPSK, CPFSK, GFSK, PAM4, QAM16, QAM64, QPSK, WBFM va 8PSK kabi bir nechta raqamli modulyatsiya texnikalarining namunalari mavjud.

Rasm 1. RML2016.10a ma'lumotlar to'plamidagi namuna misollar.

Modulyatsiya parametrlar: Turli modulyatsiya turlari ramz tezligi, tashuvchi chastota va signal-shovqin nisbati (SNR) kabi turli modulyatsiya parametrlarini o'z ichiga oladi. Bu tasniflash tizimlarini sinovdan o'tkazuvchilarga turli stsenariylarni tanlash imkonini beradi.

Ma'lumotlar formati: Ma'lumotlar to'plami odatda MATLAB formatida (.mat fayllar) tarqatiladi. Har bir fayl ma'lum bir modulyatsiya turiga mos keladi va modulyatsiya parametrlar, SNR va IQ namunalari (fazaviy va kvadratural komponentlar) haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Belgilash: Ma'lumotlar to'plami har bir namuna mos modulyatsiya turi bilan belgilangan. Bu belgilashlar tasniflash vazifalari uchun algoritmlarning samaradorligini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Qo'llanish: Ushbu ma'lumotlar to'plami simsiz aloqa sohasidagi mutaxassislar tomonidan signal tasnifi, modulyatsiya tanib olish va boshqa mashina o'rganish vazifalari uchun algoritmlarni ishlab chiqish va baholash uchun tez-tez ishlatiladi. Ma'lumotlar to'plami turli strategiyalarning samaradorligini baholash uchun standart sifatida qo'llaniladi.

Qiyinchiliklar: RadioML musobaqasining maqsadi ishtirokchilarni turli modulyatsiya turlarini, xususan o'zgaruvchan SNR da ajratib turadigan aniq tasniflash algoritmlarini yaratishga undash edi. Bu muammoning xususiyati olimlarni ishonchli va moslashuvchan algoritmlarni ishlab chiqishga undadi.

Jadval 1. Radioml2016.10a ma'lumotlar to'plamidagi asosiy tafsilotlar

Ma'lumotlar to'plami	RadioML2016.10a
Modulyatsiyalar	8ta raqamli modulyatsiya: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM, BFSK, CPFSK, and PAM4 3ta analog modulyatsiya: WBFM, AM-SSB, and AM-DSB
Har bir namuna uzunligi	128
Signal formati	Fazaviy va kvadratural (IQ)
Davomiyligi	Har bir namuna uchun 128 μ s
Namunalash chastotasi	1 MHz
SNR diapazoni	[-20 dB, -18 dB, -16 dB, . . . , 18 dB]
Jami namuna soni	220000 vektor

B. Tarmoq tuzilishi

Ushbu tadqiqot loyihasi uchun qo'llanilgan strategiya sakkiz qatlamdan iborat gibrid modelni o'z ichiga oladi. U samarali arxitekturani ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan qurilgan. 2-rasmda ko'rsatilganidek, bu qatlamlar muhim kirish va chiqish qatlamlarini o'z ichiga oladi va

ular uchta 1DConv qatlami, ikkita LSTM qatlami va softmax faollashtirish funksiyasidan foydalanadigan bitta zich qatlam bilan to'ldirilgan.

Ma'lumotlar chiqarish va xususiyatlarni kengaytirish uchun mas'ul bo'lgan muhim element bo'lgan 1DConv qatlami bizning tarmoq dizaynimizning asosini tashkil etadi. Ushbu qatlam ichida 9x1 filtrlar bilan uchta 1D konvolyutsion qatlam tanlab olinadi. Ushbu filtrlarning qo'llanilishi va rektifikatsiyalangan chiziqli faollashtirish funksiyasi (ReLU) kirish ma'lumotlaridagi murakkab tuzilmalar va naqshlarni ochib berishga yordam beradi. Bu usul orqali keyingi qatlamlar tomonidan mahalliy xususiyatlarni tanib olish va ushlab turish mumkin, bu o'rganish jarayonini tezlashtiradi.

Keyin bu konvolyutsion qatlam qayta ishlashdan so'ng ma'lumotlar juft LSTM qatamlariga yo'naltiriladi, ular bizning arxitekturamizning kognitiv markazi sifatida xizmat qiladi. Takroriy neyron tarmoqlar (RNN) LSTM birliklarini ketma-ket ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati tufayli xotira saqlagichlari sifatida ishlatadi. LSTM birliklarining muhim xususiyati unutish eshigi mexanizmini o'z ichiga olishi bo'lib, bu uzoq masofali bog'liqliklarni o'rganish va saqlash imkonini beradi. Bu qobiliyat ketma-ket o'rganish vazifalarida, masalan, ovoz va qo'l yozuvi tanib olishda muhimdir.

Rasm 2. Taklif etilgan 1DCNN-LSTM modelining arxitekturasi.

Giperbolik tangens (tanh), LSTM birliklari uchun afzal faollashtirish funksiyasi, bu qatlamlarga 64 ta xususiyat xaritasini ishlab chiqarish qobiliyatini beradi. Bu xaritalar qo'shimcha qayta ishlash va takomillashtirishga tayyorlanadi, bu keyingi tasniflash va qaror qabul qilish jarayonlariga yordam beradi.

Arxitektura ierarxiasining cho'qqisida "Zich qatlam" joylashgan bo'lib, u tasniflash qarorlarining oliy sudyasi sifatida xizmat qiladi. Bu yerda softmax faollashtirish funksiyasi tasniflash jarayonini mohirona boshqaradi. Oxirgi qatlam kirish signal namunalarni 11 xil modulyatsiya turiga tasniflashning muhim vazifasini bajaradi.

Bizning gibrid modelimiz ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan qatlamlar ketma-ketligidan iborat. Har bir qatlam modulyatsiya turlarini tasniflashning yakuniy maqsadiga hissa qo'shadigan o'ziga xos vazifaga ega. Konvolyutsion, LSTM va zich qatlamlarning mohir o'zaro ta'siri tufayli modelimiz murakkab naqshlarni aniqlash, muhim xususiyatlarni chiqarish va oxir-oqibat modulyatsiya turi tasniflash sohasida asosli xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega.

Eksperimental natijalar. Tadqiqotimiz 3-rasmda modulyatsiya tanib olish modelining samaradorligini baholashni namoyish etadi, u turli filtr sonlarini, ya'ni 32, 64 va 128 ni ishlatadi. Qiziqarli jihati shundaki, natijalar SNR -4 dB dan oshganda 32 filtr konfiguratsiyasida umumiy tanib olish aniqligi eng yuqori ekanligini ko'rsatadi. 128 filtrlar arxitekturaga yaqinlashganda modelning samaradorligi pasayishini kuzatish qiziqarli. Biz buni o'rganish ma'lumotlariga haddan tashqari moslashish (overfitting) muammosiga bog'laymiz. Tahlil 32 filtrlar tanib olish modelining samaradorligini maksimalashtirish uchun eng yaxshi variant ekanligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotni chuqurroq o'rganib, 1 jadval modulyatsiya tanib olish aniqligini turli modellar bo'ylab keng ko'rinish berishda muhim ekanligini ko'ramiz. Bu modellar [12] da keltirilgan CNN + LSTM konfiguratsiyasi bilan 83% aniqlikka erishganini o'z ichiga oladi. Xuddi shunday, [15] ning CNN + LSTM arxitekturasi 87% yuqori aniqlikni namoyish etadi. Boshqa strategiya bo'lgan CNN + Capsule Network modeli 76% tanib olish aniqligini ko'rsatadi.

Jadval 2. Turli modellarning taqqoslanadigan modulyatsiya tanib olish aniqligi

Model	Aniqlik
CNN + LSTM [12]	83%
CNN + LSTM [15]	87%
CNN + Cap. Net [16]	76%
Taklif etilgan 1DCNN + LSTM	89%

Rasm 3. Turli filtr sonlari bilan taklif etilgan modelning modulyatsiya tanib olish aniqligi.

Aksincha, ushbu tadqiqotning diqqat markazida joylashgan yangi 1DCNN+LSTM modelimiz 89% ajoyib aniqlik bilan ajralib turadi. Bu natija taklif etilgan modelning samaradorligini namoyish etadi va mavjud metodlarga nisbatan ustunligini tasdiqlaydi. Uzun Muddatli Qisqa Muddatli Xotira (LSTM) tuzilmasi va 1D Konvolyutsion Neyron Tarmoq (1DCNN) birlashmasi oldingi texnikalarni ortda qoldiradigan va yuqori darajadagi aniqlikka erishadigan kuchli hamkorlikni ta'minladi.

Xulosa qilib aytganda, 2 jadval foydali taqqoslashni taqdim etadi va 3-rasm taklif etilgan 1DCNN + LSTM modelining modulyatsiya tanib olishdagi ajoyib qobiliyatlarini aniq vizualizatsiya qiladi. Dalillar 32 filtrlarning tanlanishi samaradorlik va overfitting xavfi o'rtasida ideal muvozanatni ta'minlaydigan g'oyani qo'llab-quvvatlaydi, bu modelning ushbu sohada yetakchi yechim sifatidagi obro'sini mustahkamlaydi.

Xulosa. Ushbu ishda simsiz tarmoqlardagi signal modulyatsiyasini tanib olish vazifasi uchun gibril model taklif etildi. RML2016 ma'lumotlar to'plamidagi 11 turdagi aloqa signallari ishlatildi. 1D Konvolyutsion qatlamlar va LSTM qatlamlari qo'llanildi. 1D Conv va LSTM vaqt seriyali ma'lumotlarni qayta ishlash vazifalarida uzoq muddatli bog'liqliklarni o'rganishda samarali. Shuning uchun taklif etilgan model signallarning fazoviy xususiyatlarini chiqarish bilan birga vaqt seriyali signallardagi ketma-ket bog'liqlikni samarali o'rganishi mumkin. Raqamli natijalar ko'rsatadiki, bizning taklif etilgan modelimiz oldingi CNN yoki LSTM

yondashuvlariga nisbatan umumiy tasniflash aniqligi va eng yuqori SNR darajasida erishilgan maksimal aniqlik bo'yicha ustunlikka ega.

Adabiyotlar

1. K. Liao, Y. Zhao, J. Gu, Y. Zhang, va Y. Zhong, "Sequential Convolutional Recurrent Neural Networks for Fast Automatic Modulation Classification," IEEE Access, jild 9, s. 27182–27188, 2021.
2. M. E. H. M. Keshk va boshq., "Automatic Modulation Recognition in Wireless Multi-carrier Wireless Systems with Cepstral Features," Wireless Personal Communications, jild 81, № 3, s. 1243–1288, 2015.
3. Masharipov, O., Matyakubov, D., Olimov, O., & Omonov, I. (2024, November). Ways to further improve reliability of optical systems for transmitting large volumes of information. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1, p. 030042). AIP Publishing LLC.
4. R. Zhou, F. Liu, va C. W. Gravelle, "Deep Learning for Modulation Recognition: A Survey with a Demonstration," IEEE Access, jild 8, s. 67366–67376, 2020.
5. O. S. Mossad, M. ElNainay, va M. Torki, "Modulations Recognition using Deep Neural Network in Wireless Communications," 2nd Europe - Middle East - North African Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS): “Leveraging Technologies For Growth”, 18-21 fevral, 2019.
6. S. Ramjee, S. Ju, D. Yang, X. Liu, A. El Gamal, va Y. C. Eldar, "Fast Deep Learning for Automatic Modulation Classification," Texnik hisobot № 108818, 2019.
7. S. Zhou, Z. Yin, Z. Wu, Y. Chen, N. Zhao, va Z. Yang, "A Robust Modulation Classification Method Using Convolutional Neural Networks," EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, jild 2019, № 1, 2019.
8. S. Djaborov, I. Omonov, A. Bekimetov and G. Artikova, "Use of Modern Routing Methods in Data Transmission Networks," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 570-573, <https://doi:10.1109/EDM61683.2024.10614990>
9. Y. Xu, D. Li, Z. Wang, Q. Guo, va W. Xiang, "A Deep Learning Method Based on Convolutional Neural Network for Automatic Modulation Classification of Wireless Signals," Wireless Networks, jild 25, № 7, s. 3735–3746, 2019.
10. Y. Sun, J. Li, F. Lin, va G. Pan, "Automatic Signal Modulation Recognition Based on Deep Convolutional Neural Network," ICCIA, jild 90, s. 550–554, 2019.
11. R. Zhang, Z. Yin, Z. Wu, va S. Zhou, "Modulation Classification Method Using Attention Mechanism and Hybrid Parallel Neural Network," Applied Sciences, jild 11, № 3, s. 1327,

- 2021.
12. Masharipov, O., Matyakubov, D., Olimov, O., & Omonov, I. (2024, November). Ways to further improve reliability of optical systems for transmitting large volumes of information. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1, p. 030042). AIP Publishing LLC.
 13. J. Tan, L. Zhang, Z. Zhong, va W. Yu, "Multi-modulation Recognition Using Convolution Gated Recurrent Unit Networks," Journal of Physics: Conference Series, jild 1284, № 1, 2019.
 14. N. E. West va T. O’Shea, "Deep Architectures for Modulation Recognition," IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN), 2017.
 15. Father Masharipov, Davlatbek Matyakubov, Olimboy Olimov, Ibratbek Omanov; Ways to further improve reliability of optical systems for transmitting large volumes of information. AIP Conf. Proc. 27 November 2024; 3244 (1): 030042. <https://doi.org/10.1063/5.0242051> .
 16. X. Li, F. Dong, S. Zhang, va W. Guo, "A Survey on Deep Learning Techniques in Wireless Signal Recognition," Wireless Communications and Mobile Computing, jild 2019, 2019.
 17. T. J. O’Shea, J. Corgan, va T. C. Clancy, "Convolutional Radio Modulation Recognition Networks," Communications and Computing Information Science, jild 629, s. 213–226, 2016.
 18. A. Jagannath va J. Jagannath, "Multi-task Learning Approach for Automatic Modulation and Wireless Signal Classification," arXiv:2101.10254, 2021.
 19. Djurayev RK, Jabbarov SY, Omonov II METHODS FOR ASSESSING THE INFORMATION SECURITY OF TELECOMMUNICATIONS NETWORKS //Scientific progress. - 2021. - T. 1. – no. 3. - S. 73-77.
 20. M. Zhang, Y. Zeng, Z. Han, va Y. Gong, "Automatic Modulation Recognition using Deep Learning Architectures," IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2018.
 21. Y. Sang va A. Li, "Application of Novel Architectures for Modulation Recognition," IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, 2018.
 22. Omonov I. Using the theories of fuzzy sets for researching the processes of diagnostics of data communication networks. Diagnostics. 2023;24(2):2023202. <https://doi:10.29354/diag/161316>